

TO'G'RI OVQATLANISH VA SOG'LOM TURMUSH TARZI

Sadullayeva Umida Sobir qizi
Yoqubova Ruhshona Sherali qizi
Nurullayeva Muxlisa Ma'murjon qizi
Toshkent Tibbiyot Akademiyasi talabalari
Email: sadullayevaumida336@gmail.com

Annatsiya Inson o'z organizmi uchun zarur bo'lgan uglevodlar, oqsillar, lipidlar va vitaminlarning katta qismini birinchi navbatda, don, sabzavot, meva va dukkakli mahsulotlardan oladi. Insoniyat tarixiga ham bir nazar tashlaydigan bo'lsak, tiriklikning bardavomligini ta'minlaydigan kundalik oziq-ovqatga bo'lgan ehtiyojining asosini tabiat ne'matlaridan qoplatib kelgan. Aynan ushbu ne'matlardan to'g'ri foydalanish qoidalariga amal qilmaslik natijasida insonning bebaho boyligi sanaladigan sog'lig'iga zarar yetkazib qo'yish holatlari ham uchrab turadi. Bunday holatlarga yo'l qo'ymaslik uchun doimo sog'lom turmush tarziga rioya qilish kerak.

Kalit so'zlar: JSST prognozi, parhezlarning organizmga ta'siri, oqsillar, yog'lar va uglevodlar.

Annotation. A person gets most of the carbohydrates, proteins, lipids and vitamins necessary for his body, first of all, from grains, vegetables, fruits and leguminous products. If we take a look at the history of mankind, the basis of the need for daily food, which ensures the sustainability of life, has been covered by the blessings of nature. As a result of not following the rules for the correct use of these benefits, there are cases of damage to human health, which is considered an invaluable asset. In order to avoid such situations, it is necessary to always follow a healthy lifestyle.

Key words: Forecast of the World Health Organization, effects of diets on the body, proteins, fats and carbohydrates.

Kirish

Siz iste'mol qilayotgan mahsulotlar nafaqat sizning, balki sizdan keyingi bir necha avlodning sog'lig'i va turmushining sifatiga katta ta'sir qiladi.

Sog'lom turmush tarzi tomon dadil qadam bosish uchun, tartibli sog'lom ovqatlanish qoidalari haqida unutmazlik juda muhim.

Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) prognoziga ko'ra, 2030 yilga borib, dunyo aholisining qariyb 45 foizi semizlikdan aziyat chekishi mumkin. Olimlar bu global muammoga sog'lom turmush tarzi orqali samarali yechim topish mumkin, degan xulosada.

Shundan kelib chiqib, JSST sog'lom ovqatlanish bo'yicha yangi tavsiyalarini e'lon qildi. Bu haqda SSV xabar berdi.

Unga ko'ra, kundalik yog' iste'moli kattalar ratsionidan joy olgan mahsulotlar umumiy quvvatining 30 foizidan oshmasligi kerak.

Jumladan:

- 10 foizgacha — to'yingan yog'li kislotalar (yog'li go'sht, sut mahsulotlari, qatiq, sariyog' va boshqa turdagi yog'lar);
- 1 foizgacha — sanoat yo'li bilan ishlab chiqarilgan transyog'lar va hayvon yog'lari.

Qolaversa, JSST tavsiyalaridan shakar iste'molini cheklashga doir ko'rsatmalar ham joy olgan. Uning o'rniga sifatli uglevodlarni iste'mol qilish foydali ekanligi qayd etilgan.

Har bir inson o'z organizmi uchun zarur uglevodlarni, birinchi navbatda, don, sabzavot, meva va dukkakli mahsulotlardan olishi kerak.

Xususan, kattalar kuniga kamida 400 gramm meva-sabzavot tanovul qilishi maqsadga muvofiq.

Bolalar va o'smirlarning kunlik meva-sabzavotlar iste'moli esa quyidagi miqdorda bo'lishi tavsiya etiladi:

- 2-5 yosh — kamida 250 gramm;

- 6-9 yosh — kamida 350 gramm;

- 10 yosh va undan kattalar — kamida 400 gramm.

Sog'lom ovqatlanish tartibi– bu parhez emas

Sog'lom ovqatlanish tartibi haqida ko'plab so'z yuritilgan, ammo ko'payib borayotgan «yangi foydali» parhez va trendlar kishini mushkul holatga solib qo'yadi.

Shunisini aniq anglash lozimki, sog'lom ovqatlanish va parhez- bu bir xil tushunchalar emas. Parhez-bu cheklash demakdir, sog'lom ovqatlanish tartibida esa u yoki bu mahsulotga qat'iy ta'qiqlar qo'yilmaydi.

Sog'lom ovqatlanish -bu yaxshi kayfiyat va muvozanatni saqlashga yordam beruvchi usul va prinsiplardir. Vazn tashlash, semirish yoki kun tartibidan yaxshi o'zlashtirilmayotgan mahsulotlarni olib tashlash kabi muammolar inson shaxsan tanlaydigan yo'lga bosiladigan keyingi qadamdir.

Ilmiy tekshiruvlar shuni aniqlab kelyaptiki, mashxur parhezlar yoki ayrim mahsulotlardan to'laligicha yoki qisman cheklash ko'rinishidagi noto'g'ri ovqatlanish -o'linga olib boruvchi yurak va qon tomir kasalliklari hamda saratonning rivojlanishi havfini kuchaytirar ekan.

Sog'lom ovqatlanish tartibiga o'tish-bu o'z-o'zini rivojlantirish, o'z-o'zini o'qitish, g'amxo'rlik va o'z hayotingizga kirgiziladigan shaxsiy investitsiyadir.

Natija sizning faolligingizga bog'liq

Agarda siz oldingizga ozish yoki semirish maqsadini qo'ygan bo'lsangiz, unda faolligingiz darajasini ko'rib chiqishingizga to'g'ri keladi. Hattoki o'z normangizga mos ravishda ovqatlanish tartibiga rioya qilsangiz ham, kam harakat bilan hech narsaga erisholmaysiz.

Izlanishlar shuni isbotladiki, sport bilan shug'ullanib, to'g'ri ovqatlanish tartibiga rioya qilib, faol hayot tarzini olib borganlar- to'g'ri ovqatlanib ammo kam harakat qiladigan insonlarga nisbatan tezroq natijaga erishadilar.

Aql-idrok uchun ozuqa

Iste'mol qilingan ozuqa organ to'qimalarini hosil qiladi va o'z-o'zidan organizmda bo'ladigan barcha jarayonlarga ta'sir qiladi. Shu qatorda ruhiy jarayonlarga ham. Axir sizning jismoniy holatingiz sizning kayfiyatingizda ham aks etadi.

Shuning uchun qanday fikr yuritayotganingizga ham e'tibor bering, organizmingizga g'amxo'rlik qilish kerakligini angalayapsizmi? Shu bilan birga iste'mol qilinayotgan ozuqa organizmimizga qanday ta'sir qilishini tushunish uchun organizm haqidagi bilimimizni ham boyitib borishimiz darkor.

So'nngi qoida-o'z-o'zini ruhlantirish zarurligi. To'g'ri ovqatlanish haqidagi tavsiyalarni o'qing, hamfikrlarni qidiring, o'z tajribangiz bilan bo'lishib, atrofingizdagilarni ruhlantiring.

Kaloriyalar va energetik muvozanat

Kaloriyalar bu enrgiya, yoqilg'i miqdori bo'lib, u biz tanovvul qilgan mahsulotning organizmda parchalanganidan hosil bo'ladi.

Kaloriyalarni hisoblash kerak yoki kerak emasligi haqida yillar davomida bahs yuritiladi. Ba'zi insonlar o'z intuitsiyasiga tayanib ovqatlansa, ba'zilar raqamlarsiz hech narsaga oydinlik kirita olishmaydi.

Ammo shunisi aniqki-agarda siz sarf qiladigan kaloriyadan ko'ra ko'proq kaloriyalar iste'mol qilsangiz, sarf qilinmagan kaloriyalar tanangizda yog' bo'lib to'planadi. Agarda shuning aksi bo'lsa-siz vazn tashlaysiz. Shunga ko'ra, agar siz ozmoqchi bo'lsangiz ko'proq kaloriyalar sarf qilishingiz lozim. Agar semirish niyatida bo'lsangiz, sarf qilinadigan kaloriya miqdoridan ko'proq yeyishingiz kerak bo'ladi.

Sog'lom ovqatlanish asoslari – bu me'yordagi oqsillar, yog'lar va uglevodlarning mavjudligidir.

Oqsillar:

Oqsil(protein)-organizmdagi asosiy tashkiliy elementlardan biridir. Insonning barcha organ va to'qimalari oqsillardan tashkil topgan.

Oqsillar ovqatning so'rilishida xizmat qiladi va garmonal funksiyalarni ham bajaradi.

Oqsil-kollagenlar insonning eng katta organi- terisi uchun javob beradi va uni tarang holda saqlab, atrof-muhitdan himoya qiladi.

Immunitet uchun javob beradigan oqsillar ham mavjud.

Oqsillar tanqisligi organizmning faoliyatiga salbiy ta'sir qilishi mumkin.

Kelib chiqishiga qarab oqsillar hayvonot va o'simlik oqsillariga bo'linadi.

Kun tartibimizda har ikkisidan ham iste'mol qilishimiz kerak. maqsadingizga qarab, ular kunlik ozuqa miqdorining 10-35 % tashkil qilishi lozim.

Yog'lar:

Ozuqaning asosiy qismlaridan biri yog' hisoblanadi. bir kunda 65 grammgacha yog' iste'mol qilish kerak.

Yog'lar to'yingan, to'yinmagan va transyog'larga bo'linadi. Kun davomida turli xil yog'larni iste'mol qilish juda muhim.

Uglevodlar:

Uglevodlar – energiya zahirasi bo'lib, hayot faoliyatini olib borishda juda muhim manbadir. Uglevodlar tez(oddiy) va sekin(murakkab) turlarga bo'linadi. Murakkab uglevodlar fermentlar yordamida oddiy uglevod darajasigacha parchalanadi va bunga muayyan vaqt kerak bo'ladi. Shuning uchun ular sekin uglevodlar deyiladi. Oddiy uglevodlar parchalanishi shart emas, ular organizmga tezroq so'riladi.

Sog'lom ovqatlanish tartibiga o'tish bu ovqatlanish odatlarini o'zgartirish demakdir. Ammo buni asta sekinlik bilan bajarmoq lozim, chunki birdan joningizga tegib qolsa, keyingi qadam yana ham murakkabroq bo'ladi.

Yangi taom va mahsulotlarni bosqichma bosqich kiritib, ovqatlanish tartibingizni o'zgartiring. Ana shunda ruhiy jihatdan qiynalmaysiz. Asosiysi ratsioningizda turli xil mahsulotlar bo'lishi lozim.

Xulosa

Shundan xulosa qilish mumkinki, energetik muvozanatni saqlash siz rioya qilayotgan tartibga nisbatan juda muhim. Sog'lom ovqatlanish -bu katta fan bo'lib, uning qoidalari qanchalik sodda jaranglamasin, insonlar o'rganishi kerak ulkan bilimlar bazasi mavjud. Oqsil, yog'lar va uglevodlar soglom turmush tarzi tushunchasining va ilmiy kategoriyasining atamalaridandir. Bu uch muhim moddalarsiz sog'lom ovqatlanish tartibini tasavvur qilib bo'lmaydi. Ushbu moddalar yig'indisi mahsulotdagi kaloriyalar miqdorini belgilaydi. Shuni bilingki, barcha kaloriyalar ham bir xil emas. Organizm turli oqsillar, yog'lar va uglevodlardan ta'sirlanib, har xil reaksiya va gormonal o'zgarishlarni keltirib chiqaradi. Biri muskullarni paydo qilsa, ikkinchisi organizmni qand ishlab chiqarishga majbur qiladi, yana biri esa yog' hosil qiladi. Shuning uchun doimo to'g'ri ovqatlanishga rioya qiling, shundagina har xil kasalliklarga chalinmaysiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. В.А. Duschanov, Sh.Т. Iskandarov –“Umumiy gigiyena”- 2008.
2. Бочков Н.П.- Клиническая генетика. Москва- 2004 г. Учебник для вузов.
3. Otaboyev Sh.Т.-Кommunal gigiyena – 2004.
- 4.Н.Е.Rustamova – Kommunal gigiyena – 2019.
5. Фогель Ф., Мотульски А.- «Генетика человека» 3 жилдда. 1990.

Internet ma'lumotlari quyidagi saytlardan olinadi:

1. <http://www.medline.ru>.
2. <http://www.freebooks4doktors.com/fl/spec4.htm>;